

5-SHO'BA. RUHIY SALOMATLIKNI MUHOFAZA QILISHDA PSIXOLOGIK YORDAM

INSON RUHIY SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOYIY- PSIXOLOGIK OMILLAR

Fayzullayeva F.Y., Arzikulov D.N.

Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston Milliy Universiteti

Inson faoliyatning qaysi bir turi bilan shug'illanmasin ruhiy salomatlik tana salomatligi kabi muhim ahamiyatga ega. Atrofimizni qurshab turgan ijtimoiy muhit, odamlar davrasi, biz shug'ullanayotgan faoliyat, iqlimda ro'y beradigan barcha o'zgarishlar inson ruhiy olamiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Ko'p hollarda tashqi muhitdan bo'lgan ta'sirlar organizmda charchoq, holsizlik, stress kabi holatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi va ko'p hollarda bu holat inson ruhiy salomatligining buzilishi bilan kechadi[1.6-b]

Amerika Ruhiy salomatlik jamg'armasi tomonidan tomonidan 2022-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra odamlarning tadqiqotda ishtirok etgan odamlarning 74 foizi o'zini haddan tashqari bosim, stress holatida his qilishlari aniqlangan. Hissiy salomatlik bo'yicha mutaxassis Tim Xipgreyev tomonidan tadqiqot o'tkazilib, inson ruhiy holatiga stress holatini ifodalovochi asosiy alomatlarini tavsiflab berdi. Unga ko'ra bu alomatlar quyidagilar:

Charchoq- ruhiy zo'riqish holati bo'lib, organizmda fiziologik o'zgarishlarga olib keladi. Ruhiy zo'riqish natijasida yurak urishi va nafas olish jarayonlarini tezlashtiruvchi garmonlar ishlab chiqariladi. Bunday holat tana charchaydi, uyqusizlik kabi holatlar kelib chiqadi.

Bruksizm-tishlarni g'ichirlatish, hissiy beqarorlik kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Tashvish darajasini minimallashtirish orqali muammoga yechim topish mumkin.

Bosh og'rig'i- ko'p hollarda bosh og'rig'i ortiqcha bosim bilan bog'liq. U 30 daqiqadan bir necha soatgacha davom etishi mumkin. Bu esa bo'yin hamda yelkalarda ham og'riq paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

G'azablanish-Haddan tashqari yuk kayfiyatning o'zgarishiga kuchli ta'sir qiladi, ularni nazorat qilish qiyin. Biz stress ostida bo'lganimizda, asab tizimimiz o'ta sezgir bo'lib, bizni ko'proq g'azablantiradi

Yig'lash- ba'zi stresslar hissiy reaksiyalarga olib keladi. Yig'lash stress garmonlarini ishlab chiqaradi. Ayrim hollarda yig'lash hissiy yengillik holatini keltirib chiqaradi.

Zararli taom-ko'pincha stress holatida ortiqcha ovqatlanish holatlari kuzatiladi. Kuchli stress holatida esa organizmda shirinlik va kraxmalga boy mahsulotlarga nisbatan ko'proq ehtiyoj seziladi. Bu esa o'z navbatida ortiqcha vazn to'planishiga sabab bo'ladi.

Ijtimoiy izolyatsiya- har bir inson o'z hayotida yolg'iz qolishni xohlaydigan davrlarni boshdan kechiradi. Ammo agar izolyatsiya qilish istagi kechiktirilsa, bu stressning aniq belgisidir. Tashqi dunyodan yashirinish istagi mutlaqo tabiiy, ammo bu ijtimoiy hayotingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Immunitet pasayishi-Stress umumiy salomatlikka salbiy ta'sir qiladi. Uzoq muddatda kortizol gormoni immunitetni pasaytirishi mumkin. Bu davrda odamlar shamollash va boshqa kasalliklarga osonroq duchor bo'lishadi.

Vaima hissi-Haddam tashqari kuchlanish yurak tezligini oshiradi, bu esa vahima hujumlariga olib kelishi mumkin. Natijada odamning nafas qisilib, asabiylashadi. Bunday holda nafas olishni sekinlashtirishga va tinchlanishga harakat qiling[2]

Ruhiy zo'riqishlar, stress holatlari tog'ridan tog'ri yurakka ta'sir qiladi. Yearning kislorod bilan kam ta'minlanishi va buning natijasida arteroskleroz, infarkt kabi kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Stress natijasida og'iz bo'shlig'ida so'lak ajralishi kamayadi. Shu sabab bunday vaziyatlarda ko'pincha insonlarda og'iz qurishi holati kuzatiladi. Stressli vaziyatlarda oshqazon-ichak faoliyatida ham buzilishlar kuzatiladi. Stress ko'pincha oshqazonda qonli yaralar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Kuchli ruhiy zo'riqish holatlarida mushaklarda kuchsizlanish holati kuzatiladi. Silliqlik tolali muskullar kuchsizlanishi natijasida qon-tomir, ayrish sistemasi faoliyati ishdan chiqadi. Amigren paydo bo'ladi.

Stress erkaklarda jinsiy garmonlar kamayishi, ayollarda siklik jarayonlarni buzilishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida reproduktiv funksiya pasayishi kabi holatlar kuzatiladi.

Qon tarkibidagi leykositlar inson organizmida himoya funksiyasini amalga oshiradi. Bu qon tanachalari qonga tushgan harqanday zararli yot moddalardan parchalashga harakat qiladi. Stressli holatlar oq qon tanachalari sonini kamayishiga olib keladi. Bunday holatlarda organizmning himoya funksiyasi zaiflashadi va insonlar kasallikka beriluvchan bo'lib qolishadi.

Ruxshunos Filonenko: oddiy kunlik odatlar ham stress xalos bo'lishga yordam beradi.

Ruxshunos, munosabatlar psixologiyasi bo'yicha kitob muallifi Yelizaveta Filonenko qaysi odatlar stressdan xalos qilishini ma'lum qildi. Bu haqida RIA Novosti xabar berdi.

Kunni qanday qarshi olsangiz, shunday o‘tkazasiz Ruxshunos tongni qarshi olishga ko‘proq e‘tibor qaratishni tavsiya qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, uyg‘ongandan so‘ng dastlabki bir-necha daqiqalar kunning qanday o‘tishini belgilab berishi mumkin. Rejalashtirish, mazali nonushta, jismoniy faollik kun davomida yaxshi kayfiyatni saqlashga yordam beradi. “Tongga e‘tibor qaratishga harakat qiling. Maqsadlar qo‘yish, meditasiya, jismoniy mashqlar uchun vaqt ajrating, yon daftarchangizga yozib boring. Tong- butun kun uchun kayfiyatni belgilovchi qimmatli vaqt”, - deydi Filonenko.

Haddan tashqari ko‘p ish - stress pado bo‘lishi sababi, bundan hissiy charchoq yoki tushkunlik kelib chiqadi. Bu holatlarga tushmaslik uchun ruxshunos barcha ishlarni imkoniyatlar, quvvat va vaqtni hisobga olib rejalashtirishni maslahat beradi. Internetga kamroq vaqt ajrating.

“Ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o‘tkazish, alkogol ichimliklari, videoo‘yinlar- natijada baribir charchatadigan dam olish turlariga kiradi”, - deydi ruhshunos. Bo‘sh vaqtda to‘yib uxlash, sayr qilish, do‘stlar bilan uchrashish yoki shunchaki kitob o‘qish yaxshi natija beradi [3].

Salomatlik uchun to‘g‘ri dam olishning bir qancha turlari bor. Ammo eng asosiysi- uyquni nazorat qilish. Harakatda bo‘ling Stressga chidamlilikni oshiradigan yana bir odatlardan biri – shubhasiz, jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishdir. "Bugungi kunda sport ruhiy salomatlikning ajralmas qismi va stressga chidamlilikning ajralmas omilidir. Tanangiz faqat kompyuter monitoriga tikilish va stulda o‘tirish uchun mo‘ljallanmagan. Stressni bartaraf qilish uchun ruhiy va jismoniy stressni kunlik harakatlarni muhim. Jadvalingizga jismoniy mashqlarni kiriting va shunda baxtliroq bo‘lasiz!" - deydi mutaxassis.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O.R.Avezov “Ekstremal vaziyatlar psixologiyasi” Buxoro-2020. 6-b
2. <https://inlibrary.uz>
3. <https://uz.wikipedia.org>